

TURISTIK KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA AMALGA OSHIRISH

Sadirov Murodjon To'ymurodovich

buxDu Turizm fakulteti

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Turizm ijtimoiy sohaning bir qismi bo'lib, dam olish uchun sharoit yaratish, sog'liqni saqlashni ta'minlash, iste'mol jarayoniga xizmat ko'rsatish, aholining umumiy ma'lumot va madaniy darajasini shakllantirish kabi bir qator funktsiyalarni bajaradi. Ushbu maqolada Turistik korxonalarda marketing faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Turizm industriyasi, Sayohat, turizm, turmahsulot, sotuvlar sohasi, turmahsulot sotuvchilari, turmahsulot iste'molchilari, turistik eksport, import, turmahsulot, milliy turizm, xalqaro hamkorlik, turistik zonalar.

Turizm industriyasida marketing faoliyatlari XX asr oxirlarida, tunash va sayohat byurolari bilan birgalikda Angliya va keyinchalik Yevropa qit'asida amalda qo'llanila boshlagan. Turizm marketingining tizimli (tizimtik) bir shaklda inobatga olinishi va o'rganilishi 1950-yillarda Yevropada amalda qo'llanilgan. Ikkinchi jahon urushigacha lyuks bir iste'mol soha bo'lgan turizm tarmog'i, urushdan keyin Yevropadagi sanoatlashuv harakati bilan birga rivojlanishga va tarqalishga boshlagan. Iste'molchilarning sotib olish imkoniyatlari ortgan va turizm tarmog'I xalqaro bir xususiyat qozonib talab va taklif muvozanati buzilishni boshlagan. 1936- yildan e'tiboran Yevropada pullik ruxsat haqining berilishi bilan ishchilar, mutaxassislar ta'tilga chiqib turizm harakatlariga qatnashganlar.

Tunash muassasalarida o'zgarish ortgan, yangi tunash tarmoqlari yuzaga kelgan. Sayohat qilgan insonlar soni har yili tez sur'atlarda ortib borgan.

Ta'tilga chiqish nisbati Yevropada jami aholining 60% ini tashkil qilgan.

Turistik bozorda talab etilayotgan turmahsulotni ishlab chiqarish, ularni bozorda muvaffaqiyatli ilgari surish va bozorni qamrab olish uchun "Turizm marketingi" fanidan xabardor bo'lish, uning nazariy tavsiyalaridan amaliyotda oqilona foydalana olish zarur bo'ladi.

Marketing tadqiqoti - bu firmaning duch keladigan marketing holati bilan bog'liq ravishda talab qilinadigan ma'lumotlar to'plamini muntazam ravishda aniqlash; ularni to'plash va tahlil qilish, natijalar to'g'risida hisobot. Agar kompaniya tashqi va ichki muhitni doimiy ravishda kuzatib borsa, marketing tadqiqotlariga bo'lgan ehtiyojni aniqlash osonlashadi. Monitoring rasmiy ravishda ham, marketing axborot tizimi (MIS) orqali ham, norasmiy, mamlakatimizda ko'proq qabul qilinishi mumkin. Bu kompaniyaning moliyaviy faoliyati va sotish monitoringi orqali nazorat qilish; SHuningdek, kichik biznes egasi o'zi tashqi muhitning biznesga ta'sirini diqqat bilan kuzatishi mumkin.

Bozorni o'rganish maqsadi oxirgi foydalanuvchining ehtiyojlarini aniqlashdir.

Bozorni o'rganish obyektlari:

- iste'molchilar;
- tovarlar;
- narx;
- tarqatish;
- sotish;
- reklama;
- sotishni rag'batlantirish vositalari.

Bozorni o'rganish bosqichlari:

- tahlil obyektini yaratish;
- ma'lumot to'plash;

- bozor tahlili;
- bashorat qilish.

Marketing tadqiqotlarining vazifalari:

- 1) bozorda tovarlarga talab va taklif o'rtasidagi eng yaxshi nisbatga erishiladigan shartlarni aniqlash;
- 2) raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etish va maksimal foyda olish maqsadida muayyan mahsulot turlarining va o'rganilayotgan bozorda korxonaning o'zini aniqlash.

Marketing tadqiqotlari 5 bosqichni o'z ichiga oladi.

1 Tadqiqotda muammo yoki maqsadni aniqlash, maqsadlarni belgilash.

Yo'nalish va rivojlanishning turli modellarining maqbul hajmini aniqlash.

Tadqiqotning maqsadlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- a) tabiatan qidiruv - muammoni yoritib beradigan va ularni hal qilishning mumkin bo'lgan usullarini taklif qiladigan dastlabki ma'lumotlarni to'plash;
- b) tavsif xarakteri - aniq raqamlarni aniqlash yoki rad etish kerak;
- v) tajriba - ikki hodisa o'rtasidagi sabab-oqibat aloqasini tekshirish.

2 Tadqiqot maqsadini aniqlash va aniqlashtirish. Kompaniyadagi vaziyat, uning muammolari aniqroq aniqlanadi, iste'molchilar segmenti tanlanadi, raqobatchining kuchli va zaif tomonlari tahlil qilinadi, raqobatdosh ustunliklar aniqlanadi, narx va reklama siyosati belgilanadi.

3. Axborot manbalarini aniqlash. Birlamchi va ikkilamchi ma'lumotni maqbul tanlash.

4. Marketing tadqiqotlar o'tkazish uchun ikkinchi darajali ma'lumotlarni to'plashning quyidagi usullaridan foydalaning: buxgalteriya ma'lumotlari va statistika.

Hozirgi vaqtda, MDH mamlakatlari turizm bozorida Qozog'iston turizm rivojlanishi ko'rsatkichlari bo'yicha Qozog'iston etakchi o'rin

egallaydi. Qozog'istonda turizm ilmiy va amaliy yo'nalishga ega emas, ammo turizmni ushbu sohaning maqbul ishlashini belgilaydigan yangi tashkiliy va iqtisodiy asoslarga olib kirishga harakat qilindi.

Qozog'istonda turizm sohasidagi ikkita asosiy strategik yo'nalish amalga oshirish uchun qabul qilindi. Birinchi strategik yo'nalish korxonalar tomonidan bo'sh vaqtni o'tkazish uchun mablag' olish, ularga kompensatsiyani yo'llanmalarni sotish orqali yoki kelajakda foyda olish uchun qimmatli qog'ozlarni sotish bilan to'ldirishni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi strategik yo'nalish xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, qo'shma korxonalar tashkil etish va ularni global mehmonxonalar tarmog'iga kiritish orqali ta'minlanadi. Ushbu yo'nalishlar birgalikda turizm sohasidagi o'zgarishlarga o'z hissasini qo'shmoqda, bu quyidagilarga imkon beradi:

- turizm infratuzilmasini rivojlantirish va rivojlantirish;

- tashqi savdoga qayta tiklanmaydigan resurslarni (neft, ko'mir) saqlash uchun shart-sharoit yaratadigan yangi tugab bo'lmaydigan resurslarni jalb qilish;

- tovarlar va aholining pul daromadlarini ko'paytirish.

Qozog'istonda so'nggi 10 yil ichida ro'y bergan iqtisodiy o'zgarishlarni hisobga olgan holda, turizm maqsadlari o'zgartirildi. Turizm o'zgargan iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy, ijtimoiy va ekologik tizimlarni hisobga olgan holda isloh qilinmoqda. Turizm evolyutsiyasining asosiy yo'llari: moliyaviy va iqtisodiy qiyinchiliklarni engish, ommaviy turizmni kengaytirish, bo'sh vaqtni tashkil qilishning yangi shakllarini tashkil etish, turistik xizmatlarni ishlab chiqarish va hisobga olishni o'zgartirish, iqtisodiy boshqaruvning yangi modellarini ishlab chiqish, turistik almashinuvning turli shakllari va vositalarini rivojlantirish.

Qozog'istonda turistik agentlik va turoperatorlik faoliyatini amalga oshiradigan obyektlar nisbatan kichik moddiy bazaga ega. Bu,

avvalambor, sayyohlik kompaniyalari (turoperatorlari va turoperatorlari) operatsion faoliyatini ta'minlash uchun "kuchli" asosiy vositalarni sotib olishning hojati yo'qligi bilan izohlanadi.

Turoperatorlar va sayyohlik agentliklari aktivlari tuzilmasining o'ziga xos xususiyati uzoq muddatli va joriy aktivlarning past ulushidir.

Qozog'iston turizm sohasida tarmoq tuzilmalarini yaratish arafasida. Gulnar Tour, Jana Nur kabi bir qator yirik turoperatorlar bunday tuzilmalardan foydalanishga harakat qilishdi, ular ruslardan farq qiladi, ammo ularning rivojlanish modeli ularga yaqin.

Qozog'iston turoperatorlari bozoridagi asosiy tendentsiyalar: charter reyslari uchun yirik turoperatorlar o'rtasidagi qattiq raqobat; kichik turoperatorlar sonining ko'payishi; uyushgan turizm bozorida, asosan kichik biznes sohasida raqobatning kuchayishi; sayyohlik bozorida aviakompaniyalarni turoperator sifatida faol joriy etish; taklif etilayotgan xizmat dasturlarini farqlamaslik; xizmatlarning xilma-xilligi va yosh tabaqalanishining yo'qligi, ko'rsatilayotgan xizmatlarning xalqaro darajasidan orqada qolish.

Qozog'iston uchun sayyohlik bozorining jadal o'sishi sharoitida biznesning samarali ishlashini ta'minlaydigan kuchli turoperatorlarning bozorini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Qattiq raqobat sharoitida Qozog'iston turoperatorlari birinchi navbatda sifatni oshirish va taqdim etilayotgan xizmatlardan mijozlarning qoniqish darajasini oshirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullanishlari kerak. Agar turoperatorlar menejerlarni o'qitish va ularni mijozlar bilan samarali ishlashga rag'batlantirish bo'lsa, ushbu muammolarni hal qilish mumkin.

Yevropa sayyohlik bozorida davlat uchun kredit va moliya bozorining elementlaridan foydalanish juda muhimdir, xususan: o'z kompaniyalariga imtiyozli shartlarda ssudalar berish, subsidiyalar va

subsidiyalar, xususiy banklardagi sayyohlik kompaniyalariga kreditlarni kafolatlash va turli soliq to'lovlaridan foydalanish.

O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi turizm sohasi ulushi bor-yo'g'i 2,3 foiz. Xorijiy davlatlarda ushbu ko'rsatkich 10 foizgacha etadi. Albatta, bizning salohiyatimiz yuqori. Biz turizmning ahamiyati va rolini oshirishimiz kerak. Bugungi kunda qilinayotgan barcha sa'y-harakatlar yaqin yillarda bu raqamni 5 foizgacha ko'tarish imkoniyatimiz borligini asoslaydi.

O'zbekistonda turizm o'sishining asosiy manbalari, biz nafaqat xorijdan turistlarni jalb etishga yondashmoqdamiz, shuningdek, kuchli taraqqiyot omili bo'lgan ichki turizmni ham rivojlantirish payidan bo'lmoqdamiz. Bu sohaga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlar turistik sohaga yo'naltirilgan aktivlar o'rtacha 4-5 oyda ish berishi bilan bog'liq muammolarga duchor bo'lishmoqda.

Binobarin, ichki turizmni rivojlantirish dasturini faol amalga oshirish turizmni yil bo'yi qilish, tadbirkorlarga esa yil bo'yi daromad olish imkonini yaratadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respubliki konstitutsiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2003.
2. Durovich A.P. «Marketing v turizme». uchebnoe posobie.-Minsk: «Novoe znanie», 2014.
3. Voskolovich N.A. «Marketing turistskix uslug», -M.: «Ekonomicheskiiy fakultet MGU», 2014.
4. Yankevich V.S., Bezrukova N.L. «Marketing v gostinichnoy industry iturizme», -M.: «Finansy i statistika», 2014.
5. Kotler F., Bouen Dj., Meykenz Dj. «Marketing. Gostepriimstvo.Turizm». uchebnik dlya VUZov. -M.: «Yuniti-Dana», 2012.
6. Murphy. “Tourism. A community approach”, London, 2003. “Finansy I statistika”, 2003.

7. Skobkin S.S. “Marketing i prodaji v gostinichnom biznese”. –M.: “Yurist”, 2018.
8. Komilova F.K. “Turizm marketingi”. O‘quv qo‘llanma. -T.: “Uzinkomsentr”, 2003.
9. Komilova F.K. “Xalqaro turizm bozori”. o‘quv qo‘llanma. –T.: “TDIU”, 2001.